

3 En época almohade-nazarí se produce una gran reforma en el Fuerte, construyéndose un nuevo recinto amurallado en su parte alta. Este serviría de última defensa en caso de ataque y fue reocupada por los rebeldes moriscos en la Guerra de las Alpujarras.

1 El Fuerte contaba con una mezquita para la plegaria de sus habitantes, excavada parcialmente. Orientada hacia la Meca (Sureste), se trata de un pequeño edificio de planta rectangular con unas dimensiones de 14,5 por 7 m, de dos naves.

4 El Fuerte cuenta con un total de tres aljibes visibles en la actualidad para garantizar las reservas de agua del castillo. Sin embargo, dado su gran tamaño, la fortificación seguramente tuviese más cisternas.

2 El mayor aljibe del Fuerte se localiza junto a su entrada. Realizado con hormigón de cal y grandes cantos, destacan las incisiones en forma de cruz realizadas tras la conquista cristiana de la comarca.

5 En el casi un milenio de ocupación ininterrumpida que tiene el Fuerte de Juviles, sus murallas y torres han ido reparándose y mejorándose constantemente. En total se han documentado siete grandes fases constructivas en el castillo.

6 El Fuerte de Juviles es una de las fortificaciones más grandes de al-Andalus con sus 5,4 Ha de superficie divididas en dos recintos. Actualmente se conservan más de 450 m de perímetro amurallado y 12 torres.

El Fuerte de Juviles es uno de los más importantes de la Alpujarra tanto por su gran tamaño, más de 5 Ha, como por su trascendencia histórica. Con una vida de casi un milenio, el Fuerte se construyó durante el emirato omeya de Córdoba (siglos VIII y IX). Fue la base de los rebeldes de Ibn Ḥafṣūn contra el poder de los omeyas en la Alpujarra, lo que obligó a los emires a asaltar la fortificación en dos ocasiones. Primero, Abd Allāh en el año 909 y posteriormente Abd al-Rahmān III, poco antes de convertirse en califa, que la sometió definitivamente en el año 913.

El Fuerte se mantendrá en uso a lo largo de toda la Edad Media, siendo visibles numerosas reformas y refuerzos en sus murallas y torres, realizadas por todos los poderes sucesores de los omeyas en esta zona (ziríes, almorávides, almohades, nazaríes). Fue utilizada por última vez por los moriscos durante la Guerra de las Alpujarras (1569-1571), siendo abandonada posteriormente.

En el año 2021 se realizó una primera excavación arqueológica financiada por el ayuntamiento de Juviles y ejecutada por el MEMOLab de la Universidad de Granada. En ella se localizó parte de la mezquita de la fortaleza y se documentó por primera vez materialmente la reocupación morisca durante la guerra.

Para más información:

Texto Jorge Rouco Collazo y Diseño Cristina Martínez Carrillo

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

MEMOLab. Laboratorio
de Arqueología Biocultural

Excmo. Ayuntamiento
de Juviles

FUERTE DE JUVILES

